

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ЧАП МИЯ ИШЕМИК ИНСУЛТИНИНГ ЭРТА ТИКЛАНИШ ДАВРИДА РУХИЙ БУЗИЛИШЛАРНИНГ КЛИНИК-ДИНАМИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Мардиев О.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот мақсади. Ишемик инсультнинг ўткир давридаги беморларда кузатиладиган нерв-психик бузилишларнинг клиник тузилиши ва динамик хусусиятларини ўрганиш, шунингдек, психопатологик синдромларнинг шаклланишига таъсир этувчи турли клиник-биологик омилларни баҳолаш. Материал ва усуллар. Тадқиқотга бош миянинг чап яримиарида локализациялаган ишемик инсультнинг ўткир даврида ривожланган психик бузилишларга эга бўлган 120 нафар бемор киритилди. Текширилганларнинг ўртача ёши $49,3 \pm 8,7$ йилни ташкил этди. Барча беморларда комплекс неврологик, психопатологик ва психометрик текширувлар ўтказилди, жумладан Гамильтон депрессия шкаласи (HDRS-21) қўлланилди. Психик бузилишларнинг клиник вариантлари, уларнинг динамикаси ҳамда ҳамроҳ омиллар билан ўзаро боғлиқлиги таҳлил қилинди. Натижалар ва муҳокама. Тадқиқот натижаларига кўра, ишемик инсультнинг ўткир даврида кузатилган психотик бузилишлар таркибида онг бузилиши синдромлари етакчи ўринни эгаллаган бўлиб, улар беморларнинг 88,7 %ида аниқланган. Улар орасида турли даражадаги қарахтлик (оглушение) ҳолатлари энг кўп учради. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, ўткир давр тугаганидан кейин психопатологик симптоматиканинг кейинги ўзгаришлари нафақат дастлабки клиник манзарага, балки неврологик дефицит даражаси, соматик ҳолат ва беморнинг индивидуал хусусиятлари каби қатор ҳамроҳ омилларга ҳам боғлиқдир. Бошланғич психопатологик синдром тузилишига қараб психик бузилишларнинг қайтиши суръати ва хусусиятларида фарқлар аниқланди. Хулосалар. Бош миянинг чап яримиаридаги ишемик инсультнинг ўткир даврида психотик бузилишлар орасида онг бузилиши синдромлари, айниқса қарахтлик ҳолатлари устунлик қилади. Психик бузилишларнинг кейинги динамикаси дастлабки психопатологик симптоматика ва ҳамроҳ клиник-биологик омилларнинг биргаликдаги таъсири билан белгиланади. Бу ҳолат касаллик кечишини прогноз қилиш ва даволаш-реабилитация чора-тадбирларини режалаштиришда инобатга олиниши лозим.

Калит сўзлар: ишемик инсульт, психик бузилишлар, когнитив бузилишлар.

CLINICAL AND DYNAMIC FEATURES OF MENTAL DISORDERS IN THE EARLY RECOVERY PERIOD OF LEFT-HEMISPHERIC ISCHEMIC STROKE

Mardiev O.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Objective. To investigate the clinical structure and dynamic characteristics of neuropsychiatric disorders in patients during the acute phase of ischemic stroke and to assess the influence of various clinical and biological factors on the development of psychopathological syndromes. Materials and Methods. The study included 120 patients with mental disorders that developed during the acute phase of ischemic stroke localized in the left cerebral hemisphere. The mean age of the participants was 49.3 ± 8.7 years. All patients underwent comprehensive neurological, psychopathological, and psychometric assessments, including evaluation using the 21-item Hamilton Depression Rating Scale (HDRS-21). Clinical variants of mental disorders, their dynamics, and their associations with concomitant factors were analyzed. Results and Discussion. Disorders of consciousness were found to be the predominant psychotic manifestations in the acute phase of ischemic stroke, occurring in 88.7% of patients. Among these, various degrees of obtundation were the most common. The analysis demonstrated that the subsequent course and transformation of psychopathological symptoms following the acute phase were determined not only by the initial clinical presentation but also by a range of concomitant factors, including the severity of neurological deficits, somatic status, and individual patient characteristics. Differences were identified in the patterns and rates of regression of mental disorders depending on the structure of the initial psychopathological syndrome. Conclusions. In the acute phase of left-hemispheric ischemic stroke, disorders of consciousness, particularly obtundation syndromes, predominate among psychotic disorders. The subsequent dynamics of mental disorders are influenced by the combined effects of the initial psychopathological presentation and associated clinical and biological factors. These findings should be taken into account when predicting disease outcomes and planning therapeutic and rehabilitation interventions.

Keywords: ischemic stroke, mental disorders, cognitive impairment.

КЛИНИКО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ЛЕВОГО ПОЛУШАРИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Мардиев О.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Цель исследования. Изучить клиническую структуру и особенности динамики нервно-психических расстройств у пациентов в остром периоде ишемического инсульта, а также оценить влияние различных клиничко-биологических факторов на формирование психопатологических синдромов. Материал и методы. В исследование были включены 120 пациентов с психическими нарушениями, развившимися в остром периоде ишемического инсульта левого полушария головного мозга. Средний возраст обследованных составил $49,3 \pm 8,7$ года. Всем пациентам проводилось комплексное клиничко-неврологическое, психопатологическое и психометрическое обследование с использованием шкалы депрессии Гамильтона (HDRS-21). Анализировались клинические варианты психических расстройств, их динамика и взаимосвязь с сопутствующими факторами. Результаты и обсуждение. Установлено, что в структуре психических нарушений острого периода ишемического инсульта ведущие позиции занимают синдромы нарушенного сознания, выявленные у 88,7 % пациентов. Наиболее часто наблюдалось состояние оглушения различной степени выраженности. Проведенный анализ показал, что дальнейшая трансформация психопатологических проявлений после завершения острого периода определяется не только исходной клинической картиной, но и комплексом сопутствующих факторов, включая неврологический дефицит, соматическое состояние и индивидуальные особенности пациента. Выявлены различия в характере и темпах регресса психических нарушений в зависимости от структуры первоначального психопатологического синдрома. Выводы. В остром периоде ишемического инсульта левого полушария головного мозга среди психических расстройств преобладают синдромы нарушенного сознания, прежде всего состояния оглушения. Особенности дальнейшей динамики психических расстройств определяются сочетанным влиянием исходной психопатологической симптоматики и сопутствующих клиничко-биологических факторов, что необходимо учитывать при прогнозировании течения заболевания и разработке лечебно-реабилитационных мероприятий.

Ключевые слова: ишемический инсульт, психические нарушения, когнитивные нарушения.

Кириш. Инсульт аҳоли ўлими сабаблари орасида 2–3-ўринни эгаллайди ва ногиронликнинг етакчи сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Ҳар йили дунё бўйича ҳар 1 миллион аҳолига тахминан 2400 та инсульт ҳолати тўғри келади. Мамлакатимизда ҳам инсульт билан касалланиш ва ундан ўлим кўрсаткичлари дунёдаги энг юқори даражалардан бири ҳисобланади. Ҳар йили тахминан 400 мингга яқин инсульт ҳолати қайд этилади, уларнинг аксариятини ишемик инсульт (ИИ) ташкил қилади.

Кўпчилик беморларда ишемик инсульт нафақат ҳаракат ва сезги бузилишлари кўринишидаги жисмоний нуқсонларнинг ривожланиши билан, балки когнитив (билиш) функцияларнинг бузилиши билан ҳам кечади. Бу эса ногиронликка сабаб бўлиши, реабилитация жараёнини қийинлаштириши ҳамда бемор ва унинг яқинлари ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайтириши мумкин. Инсульт ривожланганидан кейин ўтган вақт ортиши билан ногиронлик сабаби сифатида когнитив бузилишларнинг аҳамияти тобора ортиб боради.

Инсультдан кейинги когнитив бузилишларнинг ривожланишида кўпинча бош мианинг турли бўлимлари ўртасидаги алоқаларнинг узилиши синдроми муҳим роль ўйнайди. Бу ҳолат бош мианинг кенг тарқалган қон-томир зарарланиши оқибатида юзага келади [1, 2]. Тахминан 20 % беморларда касбий, ижтимоий ва маиший мослашувнинг бузилишига олиб келувчи оғир когнитив бузилишлар, яъни постинсульт деменцияси шаклланади [3].

Бундан анча кўпроқ ҳолларда енгил ва ўртача даражадаги когнитив бузилишлар аниқланади. Айрим беморларда улар аста-секин кучайиб, деменция даражасига етади, бошқаларида эса узоқ вақт давомида барқарор сақланиб қолиши ёки хатто регрессга учраши мумкин [4–6].

Когнитив бузилишларни ўз вақтида аниқлаш касаллик прогнозини аниқроқ баҳолаш, реабилитация тизимини такомиллаштириш ҳамда уларнинг ривожланишини олдини олиш ёки ҳеч бўлмаганда секинлаштиришга қаратилган терапияни тайинлаш имконини беради. Постинсульт даврида беморларда кузатиладиган психопатологик бузилишлар бир томондан бевосита бош мия тўқимасининг зарарланиши натижаси бўлса, иккинчи томондан шахснинг касалликка бўлган психологик реакцияси билан ҳам боғлиқдир. Ўз навбатида, мазкур бузилишлар мияда юз берган ўткир қон айланиш бузи-

лишини аниқлашни қийинлаштиради, ўтказилаётган даволаш чораларига бўлган жавоб реакциясини ўзгартиради ҳамда асоратлар ва ногиронлик ривожланиши хавфини оширади [1–4, 8].

Мазкур бузилишларни тўғри баҳолаш эса патогенетик жиҳатдан асосланган даволаш ва реабилитация тизимини ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишнинг муҳим шартларидан бири ҳисобланади [5–7].

Тадқиқотнинг мақсади — ишемик инсультнинг ўткир давридаги беморларда кузатиладиган нерв-психик бузилишларнинг клиник тузилиши ва динамик хусусиятларини ўрганиш, шунингдек, психопатологик синдромларнинг шаклланишига таъсир этувчи турли клиник-биологик омилларни баҳолаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари

Материал ва усуллар. Тадқиқотга бош мианинг чап яримшари ишемик инсульт билан неврология бўлимида даволанган 120 нафар бемор киритилди. Текширилган беморларнинг 68 нафари (56,7 %) эркаклар ва 52 нафари (43,3 %) аёллар бўлиб, уларнинг ёши 33 ёшдан 68 ёшгача бўлган. Беморларнинг ўртача ёши $49,3 \pm 8,7$ йилни ташкил этди.

Текширув ўтказилган вақтда инсульт давомийлиги ўртача 2,4 суткани ташкил қилди. Беморларнинг аксарияти — 83 нафар (69,2 %) — пенсия ёшига етмаган шахслардан иборат эди. Психик ва неврологик бузилишларнинг хусусияти МКБ-10 мезонлари асосида баҳоланди. Ишемик ўчоқнинг локализацияси бош мианинг компьютер томографияси (КТ) ва магнит-резонанс томографияси (МРТ) ёрдамида тасдиқланди.

87 нафар беморда (72,5 %) турли даражадаги гемипарез ёки гемиплегия аниқланди. Депрессив бузилишларнинг бошланғич даражаси клиник-психопатологик текширув билан бир қаторда Гамильтон депрессия шкаласи (HDRS-21) ёрдамида баҳоланди.

Психопатологик симптоматиканинг хусусиятларига қараб беморлар икки гуруҳга ажратилди: 1) онг бузилиши кузатилган беморлар (оглушение, аментив-делириоз синдром, сумерик онг бузилиши); 2) онг бузилиши кузатилмаган беморлар (астено-депрессив, астено-ипохондрик, неврастениясимон ва хавотирли-депрессив синдромлар).

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Инсультнинг ўткир даврида ўрганилган беморларда кузатилган психотик бузилишлар ичида онг бузилиши синдромлари энг юқори улушни ташкил қилди — 106 нафар беморда (88,7 %) аниқланди [9]. Уларнинг аксариятида қарахтлик (оглушение) ҳолати кузатилиб, мазкур синдром 76 нафар беморда (63,3 %) қайд этилди ($p < 0,001$) (1-жадвал).

Беморлар вақт ва маконда етарлича ориентирлана олмас, диққати тарқоқ, уйқусираган, атроф-муҳитга нисбатан бефарқ кўринар эдилар. Улар ҳатто ўз ёши, фарзандлари сони, яшаш жойи ҳақидаги саволларга ҳам катта қийинчилик билан, секинлик билан, узок танаффусдан кейин жавоб берар ёки умуман нотўғри жавоб қайтаришарди. Ҳаракатлари ва нутқи тормозланган бўлиб, энг оддий арифметик амалларни ҳам бажара олмас эдилар. Касаллик ҳолатидан чиққанидан кейин беморлар онг бузилиши даврининг фақат айрим лавҳаларини эслаб қолар эдилар.

Қарахтлик туридаги онг бузилиши кузатилган беморларда чекиш етакчи хавф омилларидан бири бўлиб, 37 нафар беморда (48,7 %) аниқланди ($p < 0,01$).

Аментив-делириоз синдром 25 нафар беморда (20,8 %) ташхис қилинди. Атроф-муҳитда қисман дезориентация фонида кўрқув, хавотир, кўрув ва эшитув галлюцинациялари ҳамда психомотор кўзғалиш ривожланди. Кўрув галлюцинациялари статик ва стереотип характерга эга бўлиб, ташқи муҳитга проекцияланиши билан ажралиб турар, оғир эмоционал кечинмалар, айрим ҳолларда эса ҳаракат кўзғалиши билан кечарди. Айрим беморларда делириоз ҳолат кейинчалик довлдираш ва апатия ҳолатига алмашган. Беморларда касаллик давридаги руҳий кечинмалар ҳақида қисман танқид сақланган ҳолда хотира сақланиб қолган.

Эркакларда онг бузилиши белгилари аёлларга нисбатан анча қўпол ва яққол намоён бўлган. Айрим омилларнинг, жумладан анамнезда бош мия жароҳати мавжудлиги, алкоголь истеъмоли ва бошқа омилларнинг таъсирига қараб делириоз синдром кўпчилик ҳолатларда умумий хусусиятларга эга бўлган бўлса-да, касаллик кечиш жараёнида синдром тузилиши ва клиник кечиш хусусиятларида сезиларли фарқлар кузатилган.

Биринчи вариантда 16 нафар беморда (64,0 %) нисбатан қулай кечиш қайд этилди. Делириоз синдром рудиментар характерга эга бўлиб, асосан парчаланган кўрув галлюцинациялари билан намоён бўлди. Шу билан бир вақтда кам мазмунли эшитув галлюцинациялари ҳам кузатилди.

Иккинчи вариант 9 нафар беморда (36,0 %) аниқланиб, нисбатан ноқулай кечиши билан ажралиб турди. Делирий тузилиши бошқача бўлиб, онгнинг янада чуқурроқ хиралашиши, кўрув галлюци-

нацияларининг саҳнасимон ва оммавий хусусият касб этиши ҳамда эшитув галлюцинацияларининг деярли узлуксиз давом этиши билан характерланди.

Катамнестик ва клиник-психопатологик кузатувлар мазкур беморларда «қариллик делирийси» мавжудлиги ҳақидаги тахминни рад этиш имконини берди, чунки уларда вазиятнинг ўтмишга кўчиши ҳамда амнестик онг чалкашлиги белгилари кузатилмади.

6 нафар беморда (5,0 %) сумерик онг бузилиши синдроми аниқланди [12]. Уларда тўсатдан маъносиз, асосан ҳаракат кўзғалиши ривожланиб, беморлар қочишга ҳаракат қилар, мақсадсиз юришлар қилар, алоҳида боғланмаган сўзларни бақириб айтар, атрофдагиларни танимас ва текширув ҳамда транспортировка қилишга фаол қаршилик кўрсатар эдилар. Ушбу ҳолатдан чиққанидан кейин беморларда психоз даврига нисбатан тўлиқ амнезия, узоқ давом этувчи астения белгилари, йиғлоқилик, хотира пасайиши кузатилди.

Онг бузилиши белгилари кузатилмаган беморлар 14 нафарни (11,7 %) ташкил қилди. Уларнинг аксариятида астеник синдром кузатилиб, у депрессив компонент билан 5 нафар беморда (4,2 %) ёки ипохондрик компонент билан 1 нафар беморда (0,8 %) бирга кечди. Ёш омили бўйича ишончли фарқлар аниқланмади ($p>0,05$).

Барқарор ва яққол ифодаланган депрессив ёки ипохондрик қўшимчалар бўлмаган ҳолларда неврастениясимон синдром 6 нафар беморда (5,0 %) қайд этилди. Инсултнинг ўткир даврида астено-депрессив ҳолатнинг нисбатан кам учраши адабиёт маълумотлари билан мос келади [2, 8, 9]. Унга кўра, психотик бўлмаган депрессив ҳолатлар кўпинча инсултдан 1,5–2 ой ўтгач ривожланади.

3 нафар беморда (2,5 %) хавотирли-депрессив ҳолат белгилари кузатилди. Улар ички безовталик, хавотир ҳиссига шикоят қилар, кўп саволлар берар, атрофдагилар эътиборини инграш ва безовталик ҳаракатлари билан жалб қилишга ҳаракат қилар эдилар.

1-жадвал.

Бош миyaning чап яримшаридаги ишемик инсултнинг ўткир даврида нерв-психик бузилишларнинг клиник хусусиятлари

Нервно-психик бузилишлар	%	Абс. (n)
Онг сақланган ҳолатда	11,7	14
Астено-депрессив синдром	4,2	5
Астено-ипохондрик синдром	0,8	1
Неврастениясимон синдром	5,0	6
Хавотирли-депрессив синдром	1,7	2
Онг бузилиши ҳолатида	88,3	106
Карахтлик (оглушение)	63,3	76
Аментив-делириоз онг бузилиши	20,8	25
Сумерик онг бузилиши	5,0	6
Жами	100,0	120

Жинс омилнинг гуруҳ ичидаги тақсимоли таҳлили карахтлик (оглушение) туридаги онг бузилиши кузатилган беморлар орасида эркаклар ишончли даражада устунлик қилишини кўрсатди (59,2 % – 45 нафар; $p<0,05$). Шунингдек, аментив-делириоз онг бузилиши мавжуд беморлар гуруҳида ҳам эркаклар сони кўпроқ бўлиб, улар 68,0 %ни (17 нафар) ташкил қилди ($p<0,01$). Сумерик онг бузилиши кузатилган гуруҳида эса аёллар устунлик қилди — 83,3 % (5 нафар) ($p<0,05$). Онг бузилиши кузатилмаган беморлар гуруҳида жинс бўйича тақсимотнинг бир текис тақсимотдан фарқи статистик аҳамиятга эга эмас эди. Ёш омили бўйича ҳам ишончли фарқлар аниқланмади ($p>0,05$).

Экзоген омилларнинг инсултнинг ўткир давридаги нерв-психик бузилишлар хусусиятларига таъсирини гуруҳлараро таҳлил қилиш барча ҳолатларда тақсимотнинг нотекислигини кўрсатди ($p<0,01$). Алкогол истеъмоли ҳолатлари аментив-делириоз онг бузилиши кузатилган беморларда ишончли даражада кўпроқ аниқланди — 40,0 % (10 нафар) ($p<0,01$). Бунда сурункали алкоголизм эмас, балки алкогольни эпизодик истеъмол қилиш ҳолатлари назарда тутилди. Мазкур омил илгари олинган маълумотлар асосида баҳоланди, уларга кўра ёш ва ўрта ёшдаги шахсларда кунига 60 мл дан ортиқ 96 даражали спирт қабул қилиниши мия инсулти ривожланишининг хавф омилларидан бири ҳисобланади. Алкоголнинг таъсири кўп жиҳатдан артериал босимнинг ошиши ва артериал гипертензия ривожланиши билан боғлиқдир.

Сумерик онг бузилиши кузатилган беморларнинг барчасида анамнезда бош мия жароҳати (ЧМЖ) мавжуд бўлган, бошқа омилларнинг тақсимоли эса статистик аҳамиятга эга эмас эди.

Юрак-қон томир тизими томонидан кузатилган фон касалликларининг гуруҳлараро тақсимотини таҳлил қилиш натижасида церебрал атеросклерознинг қарахтлик туридаги онг бузилиши кузатилган беморларда (36,8 % – 28 нафар) ва аментив-делириоз синдромли беморларда (28,0 % – 7 нафар) ишончли даражада кўпроқ учраши аниқланди ($p < 0,01$). Бироқ гуруҳ ичидаги тақсимот бир текис тақсимотдан фарқ қилмади ($p > 0,05$).

Сумерик онг бузилиши кузатилган беморларнинг 66,7 %ида (4 нафар) церебрал атеросклероз артериал гипертензия билан бирга қайд этилди. Бироқ танланма ҳажмининг кичиклиги сабабли мазкур маълумотларни ишончли деб баҳолаб бўлмади ($p > 0,05$).

Фон гипотония ҳолатларининг тақсимоти бир текис тақсимотдан фарқ қилди ($p < 0,01$) ва онг бузилиши кузатилмаган беморларда ҳам учради. Юрак-қон томир касалликлари бўйича ирсий мойиллик гуруҳлар ўртасида ишончли фарқларни намоён этмади ($p > 0,05$).

Ўткир даврдан эрта тикланиш даврига ўтиш жараёнида нерв-психик бузилишлар динамикаси таҳлил қилинганда, онг бузилиши кузатилмаган беморларда янги симптомларнинг қўшилиши ҳисобига клиник ҳолат оғирлашиши кузатилмаслиги аниқланди. Бироқ тадқиқотда иштирок этган беморлар сони 30 нафардан кам бўлганлиги сабабли ушбу хулоса тахминий характерга эга.

Ўткир даврда қарахтлик туридаги онг бузилиши кузатилган беморларда эрта тикланиш даврида психопатологик синдромларнинг нотекис тақсимоти қайд этилди ($p < 0,01$). Улар орасида астено-депрессив синдром 36,8 % (28 нафар) ($p < 0,01$) ва неврастениясимон синдром 26,3 % (20 нафар) ($p < 0,01$) ҳолларда аниқланди. Астено-депрессив синдром айнан ушбу беморларда учраган бўлса, неврастениясимон синдром мазкур гуруҳда устунлик қилди.

Ўткир даврда аментив-делириоз синдром кузатилган беморларда ҳам психопатологик ҳолат динамикаси нотекис тақсимотни намоён қилди ($p < 0,01$). Эрта тикланиш даврида ушбу беморларда психопатиясимон синдром устунлик қилди — 44,0 % (11 нафар) ($p < 0,01$). Шунингдек, 40,0 % ҳолатларда (10 нафар) дисмнестик аклий заифлик аниқланди ($p < 0,05$).

Ўткир даврда сумерик онг бузилиши кузатилган беморларда бир хил типдаги динамика қайд этилди: барча ҳолатларда (100 %, 6 нафар) эрта тикланиш даврида дисмнестик аклий заифлик шаклланди ($p < 0,01$).

Хулосалар:

1. Шундай қилиб, бош миyanинг чап яримшарида локализациялашган ишемик инсультнинг ўткир даврида кузатилган психотик бузилишлар орасида онг бузилиши синдромларининг турли вариантлари устунлик қилади (88,7 %). Уларнинг ичида энг кўп учрайдигани қарахтлик (оглушение) ҳолатидир. Аментив-делириоз синдром эса айрим омилларнинг таъсирига қараб синдром тузилиши ва клиник кечиш хусусиятлари бўйича сезиларли фарқларни намоён қилади.

2. Ўткир давр тугаганидан кейин психопатологик ҳолатнинг кейинги динамикаси турли ҳамроҳ омилларнинг ўзаро таъсирига, шунингдек, дастлабки психопатологик манзаранинг хусусиятларига боғлиқ бўлади. Бу ҳолат беморларнинг кейинги клиник ҳолатини прогноз қилиш, даволаш ва реабилитация чора-тадбирларини режалаштиришда муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Парфенов В.А., Вербицкая С.В. Постинсультные когнитивные нарушения. – М.: Медпресс-информ, 2015. – 192 с.

2. Захаров В.В., Вахнина Н.В. Когнитивные нарушения при цереброваскулярных заболеваниях // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2011. – № 2. – С. 8–16.

3. Скворцова В.И., Стаховская Л.В., Ключихина О.А. Эпидемиология инсульта в Российской Федерации // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2021. – Т. 121, № 6. – С. 5–12.

4. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга. – М.: Медицина, 2001. – 328 с.

5. Парфенов В.А. Постинсультная депрессия: диагностика и лечение // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2012. – № 4. – С. 84–88.

6. Cumming T.B., Marshall R.S., Lazar R.M. Stroke, cognitive deficits, and rehabilitation: still an incomplete picture // International Journal of Stroke. – 2013. – Vol. 8, No. 1. – P. 38–45.

7. Hackett M.L., Pickles K. Part I: Frequency of depression after stroke: an updated systematic review and meta-analysis of observational studies // International Journal of Stroke. – 2014. – Vol. 9, No. 8. – P. 1017–1025.

8. Mellon L., Brewer L., Hall P. et al. Cognitive impairment six months after ischaemic stroke: a profile from the ASPIRE-S study // BMC Neurology. – 2015. – Vol. 15. – Article 31.

9. Sun J.H., Tan L., Yu J.T. Post-stroke cognitive impairment: epidemiology, mechanisms and management // Annals of Translational Medicine. – 2014. – Vol. 2, No. 8. – P. 80.

10. Mijajlović M.D., Pavlović A., Brainin M. et al. Post-stroke dementia – a comprehensive review // *BMC Medicine*. – 2017. – Vol. 15. – Article 11.
11. Winstein C.J., Stein J., Arena R. et al. Guidelines for Adult Stroke Rehabilitation and Recovery // *Stroke*. – 2016. – Vol. 47, No. 6. – P. e98–e169.
12. Feigin V.L., Brainin M., Norrving B. et al. World Stroke Organization (WSO): Global Stroke Fact Sheet 2022 // *International Journal of Stroke*. – 2022. – Vol. 17, No. 1. – P. 18–29.
13. Ayerbe L., Ayis S., Wolfe C.D.A., Rudd A.G. Natural history, predictors and outcomes of depression after stroke: systematic review and meta-analysis // *British Journal of Psychiatry*. – 2013. – Vol. 202. – P. 14–21.
14. Sachdev P.S., Blacker D., Blazer D.G. et al. Classifying neurocognitive disorders: the DSM-5 approach // *Nature Reviews Neurology*. – 2014. – Vol. 10. – P. 634–642.
15. Nys G.M.S., van Zandvoort M.J.E., de Kort P.L.M. et al. Cognitive disorders in acute stroke: prevalence and clinical determinants // *Cerebrovascular Diseases*. – 2007. – Vol. 23. – P. 408–416.

Иқтибос учун: Мардиев О.А. Чап мия ишемик инсултнинг эрта тикланиш даврида рухий бузилишларнинг клиник-динамик хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 601–606. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20727782>